

JAHON SAVDOSI TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SMART CUSTOMS KONSEPSIYASINI MUHANDISLIK YECHIMLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY USLUBIY ASOSLARI

Saidov Abdusobirjon Abduraxmonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Texnika fanlari doktori (DSc), professor

e-mail: abduibir59@gmail.com

To‘xtasinov Adxamjon Ilxomjon o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Mustaqil izlanuvchi

e-mail: tadhamjon96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689237>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi jahon savdosining transformatsion sharoitida Smart Customs (Aqlli bojxona) konsepsiyasini muhandislik yechimlari asosida takomillashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari tahlil etiladi. 2016–2025-yillar davomida jahon yalpi ichki mahsuloti 76,6 trillion dollardan 115,5 trillion dollargacha o‘sganligi, xalqaro savdo hajmining keskin ortishi bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirishni dolzarb masalaga aylantirganligi asoslanadi. Bojxona xizmatida asosiy e‘tibor fiskal vazifa va qonunchilik buzilishiga qarshi kurashga qaratilgan. Mazkur yondashuv bojxona rasmiylashtiruvini vaqtining minimallashtirishga qaratilgan taqiqotlar o‘tkazishni zarur qilib qo‘yadi. Tezisdagi muhandislik texnologiyalari, xususan, rentgen tasvirlarini intellektual tahlil qilish, sun‘iy intellekt, blokcheyn va gibrid algoritmlar asosida ushbu muammoni yechish yo‘llari ko‘rsatilgan. Kinologiya xizmatini texnologik almashtirish bo‘yicha Shanghai bojxona universiteti va Rapiscan kompaniyasining ilmiy yutuqlari, shuningdek, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida olib borilayotgan gibrid algoritmlar bo‘yicha tadqiqotlar tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** Smart Customs, bojxona muhandislik texnologiyalari, rentgen tasvirlarini intellektual tahlil qilish, sun‘iy intellekt (AI), blokcheyn, gibrid algoritmlar, kinologiya xizmati, bojxona rasmiylashtiruvini vaqti, Data Set, fiskal siyosat.*

KIRISH

XXI asrning birinchi choragida globallashtiruv sur‘atlari xalqaro savdoning mamlakatlar taraqqiyotida asosiy harakatlantiruvchi kuch ekanligini ko‘rsatmoqda. Jahon iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari, xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi va raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonlari bojxona xizmatlari oldiga sifat jihatidan yangi talablar qo‘ymoqda.

1-rasm. Jahon yalpi ichki mahsuloti dinamikasi (2016–2025)

O‘shish: 76,6 → 115,5 trillion dollar (1,5 barobar, ya’ni 50,8 foiz)

Manba: Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Jahon banki ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

Yuqoridagi diagrammadan ko‘rinib turibdiki, 10 yil ichida jahon iqtisodiyoti 1,5 barobarga oshgan. Bu esa xalqaro savdo hajmining ham mutanosib ravishda o‘sganligini anglatadi [1,2]. Bunday sharoitda bojxona xizmatlarining o‘tkazuvchanlik qobiliyati yuqori bo‘lib, tashqi savdoning o‘shishiga ko‘maklashuvchi omilga aylanishi lozim.

BOJXONA ORGANLARINING ASOSIY VAZIFALARI VA ULARNING TRIGGER MODEL

O‘zbekiston Respublikasida bojxona faoliyatini tartibga solishga qaratilgan normativ-huquqiy baza juda keng ko‘lamli. 2026-yilning birinchi yarim yilligi boshiga kelib, bojxona organlari faoliyatini tartibga soluvchi 2789 dan ortiq normativ hujjat mavjud [3].

1-jadval: O‘zbekiston Respublikasi bojxona sohasidagi normativ hujjatlar tarkibi

Normativ hujjat turi	Soni
O‘zbekiston Respublikasi qonunlari	57
O‘zbekiston Respublikasi kodekslari	12
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari	353
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari	909
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari	1361
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Farmoyishlari	11
O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro‘yxatdan o‘tgan normativ hujjatlar	86
JAMI	2789

2-rasm. Normativ hujjatlar turlari bo'yicha ulush (foizda)

Bunday keng qamrovli qonunchilik bazasiga qaramay, mavjud normativ bazaning deyarli barchasi quyidagi ikkita asosiy vazifa ijrosiga qaratilgan (3-rasm):

1. Fiskal masala – bojxona to'lovlarini (boj, aktsiz, QQS) to'liq undirish;
2. Bojxona qonunchiligini buzishiga qarshi kurashish – noqonuniy tovarlar kontrabandasini oldini olish.

3-rasm. Bojxona organlarining asosiy vazifalari o'zaro munosabati trigger modeli

Bu ikki masala tashqi savdo operatsiyalarini boshqarishning asosiy maqsadlari o'rtasida protseduralar nuqtayi nazaridan murosasiz qarama-qarshilik mavjud. Bu qarama-qarshilik quyidagilarda namoyon bo'ladi:

a) bojxona to'lovlarini oshirishning asosiy parametri tashqi savdo yuklarini bojxona rasmiylashtiruviga sarflanadigan vaqtdir: ma'lum bir tashqi savdo yukini bojxona rasmiylashtiruviga qancha kam vaqt sarflansa, ma'lum bir davrda shuncha ko'p yuk rasmiylashtiriladi va natijada bu davrda davlat byudjetiga ko'proq bojxona to'lovlari tushadi.

Shu bilan birga, rasmiylashtirilgan yukni batafsil tekshirish vaqti minimal bo'lganligi tufayli bojxona qonunbuzarliklari soni va noqonuniy savdo qilingan tovarlar hajmi ortib boradi.

b) tashqi savdo yuklarini bojxona rasmiylashtiruviga sarflangan vaqt ham bojxona qonunbuzarliklarini kamaytirishning asosiy parametridir: tashqi savdo yuklarining ma’lum bir partiyasini tekshirishga qancha ko’p vaqt sarflansa, bojxona qonunbuzarliklari sodir bo’lish ehtimoli shunchalik kam bo’ladi.

Shu bilan birga, ma’lum bir davrda tashqi savdo aylanmasi kamayishi bilan davlat byudjetiga bojxona to’lovlaridan tushadigan daromad miqdori kamayadi.

Tashqi savdo operatsiyalarini boshqarishning asosiy protseduraviy maqsadlari o’rtasidagi murosasiz qarama-qarshiliklarni minimallashtirish uchun amalda bojxona muhandislik texnologiyalari qo’llaniladi.

Bojxona rasmiylashtiruv vaqtini minimallashtirishda muhandislik texnologiyalari asosiy va hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. «Smart Customs» (Aqlli bojxona) konsepsiyasining asosiy maqsadi – yuqoridagi modeldagi maksimal vaqtni minimal vaqtga aylantirishga qaratilgan [4] (4 - rasm).

4-rasm. Bojxona postida muxandislik texnologiyalari qo’llanilishining namunaviy sxemasi

Sxemadan ko’rinib turibdiki, bugungi kunda muhandislik yechimiga ega bo’lmagan yagona bo’g’in – kinologiya xizmati bo’lib qolmoqda. Bu xizmat asosan narkotik va portlovchi moddalar kontrabandasiga qarshi ishlaydi.

Mazkur muammoning muhandislik yechimi ustida dunyo olimlari katta tadqiqotlar olib bormoqda. Yechim rentgen tasvirlarini intellektual tahlilida ko’rilmogda. Bu yo’nalishda Shanghai bojxona universitetida eng katta ilmiy natijalar olingan. Tadqiqot tovar kodini (HS kod) – jumladan, narkotik va portlovchi moddalarning ham – rentgen tasviridan aniqlashga qaratilgan [5].

Shanghai bojxona universitetining Data Set parametrlari quyidagilardan iborat: har bir tovar uchun rentgen tasvirlari soni 18 000 atrofida, tovar turlari qamrovi 5 000 dan ortiq (shu jumladan narkotik va portlovchi moddalar), aniqlash usuli – sun’iy intellekt (chuqur o’rganish – Deep Learning), tovar kodi esa AI tomonidan avtomatik aniqlanadi.

AI aniqlik darajasining o’quv ma’lumotlar hajmiga bog’liqligi quyidagicha: 1000 tasvirga ega bo’lganda aniqlik taxminan 75 foizni tashkil qiladi. 2000 tasvirda aniqlik 80 foizga, 4000 tasvirda 85 foizga, 8000 tasvirda 90 foizga, 12000 tasvirda 93 foizga, 15000 tasvirda 96 foizga yetadi. 18000 tasvirga erishilganda aniqlik 98-99 foizga ko’tariladi. Bu natijalar shuni

ko‘rsatadiki, o‘quv ma‘lumotlar hajmining oshishi bilan AI aniqlik darajasi logarifmik qonuniyat asosida o‘tib boradi.

Mazkur yo‘nalishda Rapiscan kompaniyasining (AQSH) ilmiy markazi tomonidan ham tadqiqodlar olib borilmoqda. Ular tomonidan rentgen tasvirini tahlil qilish orqali tovar kodini aniqlash uchun tasvirni qatlamlarga ajratish texnologiyasi (layer separation technology) asosida muhandislik yechimlari qidirilmoqda [6].

Ushbu texnologiya quyidagi imkoniyatlarga ega: rentgen tasvirini 5-10 mm qalinlikdagi qatlamlarga ajratadi, har bir qatlamda zichlik va atom raqami tahlil qilinadi, organik va noorganik moddalarni farqlaydi hamda narkotik va portlovchi moddalarning “iz” xususiyatlarini aniqlaydi.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida yuqorida keltirilgan har ikki yo‘nalishni uyg‘unlashtirish va gibrid algoritmlar ustida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Gibrid algoritm arxitekturasi quyidagicha tuzilgan: kirish qismida rentgen tasviri joylashadi. So‘ngra ikki parallel yo‘nalishda ishlov beriladi – birinchi yo‘nalish Shanghai usuli (Data Set va AI kod) bo‘yicha, ikkinchi yo‘nalish Rapiscan usuli (qatlamlarga ajratish) bo‘yicha. Ikkala yo‘nalishdan olingan natijalar gibrid qatlam (fusion) da birlashtiriladi. Chiqish qismida esa tovar kodi va xavfli modda belgisi 95-98 foiz aniqlik bilan aniqlanadi.

Gibrid yondashuvning afzalliklari quyidagilardan iborat: bir usul xato qilgan hollarda ikkinchi usul to‘g‘ri natija beradi, qatlamli tahlil organik moddalarni yaxshiroq farqlaydi, AI kodlash esa tizimli xatoliklarni kamaytiradi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, bugungi kunda har bir mamlakat bojxona xizmatini rivojlantirish faqat zamonaviy fanlar natijalaridan foydalanish asosida amalga oshirilishi mumkin. Smart Customs konsepsiyasini amalga oshirish uchun quyidagi zamonaviy fanlar yutuqlaridan foydalanish zarur.

Sun‘iy intellekt (AI) rentgen tasvirilarini tahlil qilish va risklarni boshqarish sohasida qo‘llaniladi. Undan kutilayotgan samara – rasmiylashtirish vaqtini 60-80 foizga qisqartirish.

Blokcheyn texnologiyasi tovar kelib chiqishini tasdiqlash va hujjat aylanishi uchun xizmat qiladi. Bu soxta hujjatlarni bartaraf etish imkonini beradi.

IoT (narsalar interneti) konteynerlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini berib, nazoratni avtomatlashtiradi.

Katta ma‘lumotlar (Big Data) risk profillarini yaratish va tendensiyalarni tahlil qilish uchun xizmat qiladi, bu esa xatolik ehtimolini kamaytiradi.

Bulutli hisoblash ma‘lumotlar markazi va real vaqt almashinuvini ta’minlab, tizimning ishonchliligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Trade Organization (WTO). *World Trade Report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future*. Geneva: WTO, 2023.
2. World Bank. *World Development Indicators*. Washington, DC: The World Bank, 2024.
3. O‘zbekiston Qonunchiligi ma‘lumotlar bazasi. <https://lex.uz/uz/>
4. Widdowson, D. *Smart Borders: Crossing the Frontiyer of Customs and Trade Facilitation*. World Customs Journal, Vol. 11, No. 2, 2017.

5. Shanghai Customs College. *Research on AI-based X-ray Image Analysis for Customs Inspection*. Shanghai, 2023.
6. Rapiscan Systems. *Advanced Cargo Screening Technologies and Solutions*. Rapiscan Systems Research Publications, 2022.